

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19133351>

GEGOKIMYOVIY JARAYONLARNING LANDSHAFTLAR DINAMIKASIGA TA'SIRI

Salimova Dilnavozxon Kamoliddin qizi

Farg'ona davlat universiteti

tabiiy fanlar fakulteti

geografiya yo'nalishi 22.63-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tabiiy landshaft tizimlarida sodir bo'ladigan geokimyoviy jarayonlar hamda ularning landshaftlarning shakllanishi va rivojlanish dinamikasiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida kimyoviy elementlarning tabiiy muhit komponentlari – tuproq, suv, atmosfera va tirik organizmlar o'rtasidagi aylanish jarayonlari o'rganildi. Landshaft geokimyosi nuqtai nazaridan modda almashinuvi, elementlar migratsiyasi va ularning akkumulyatsiya jarayonlari landshaftlarning ichki tuzilishi hamda ekologik barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari suv migratsiyasi, biogen migratsiya va texnogen migratsiya jarayonlari landshaft muhitining shakllanishi hamda hududiy geokimyoviy xususiyatlarning vujudga kelishida muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: landshaft, geokimyoviy jarayonlar, migratsiya, modda almashinuvi, biogen migratsiya, suv migratsiyasi, texnogen migratsiya, ekologik barqarorlik.

ABSTRACT

This article analyzes geochemical processes occurring in natural landscape systems and their impact on the dynamics of landscape formation and development. During the study, the processes of chemical elements cycling between natural environmental components - soil, water, atmosphere and living organisms - were studied. From the perspective of landscape geochemistry, it was found that the processes of metabolism, element migration and their accumulation have a significant impact on the internal structure and ecological stability of landscapes. The results of the study showed that the processes of water migration, biogenic migration and technogenic migration play an important role in the formation of the landscape environment and the emergence of regional geochemical features.

Keywords: landscape, geochemical processes, migration, metabolism, biogenic migration, water migration, technogenic migration, ecological stability.

KIRISH

Tabiiy landshaftlar yer geografik qobig'ining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular murakkab tabiiy jarayonlar ta'sirida shakllanadi va rivojlanadi. Landshaftlarning hosil bo'lishi hamda funksional faoliyati modda va energiya almashinuvi bilan bevosita bog'liqdir. Ushbu jarayonlar natijasida kimyoviy elementlarning tabiiy muhit komponentlari o'rtasida doimiy harakati sodir bo'ladi va bu jarayonlar landshaft geokimyosining asosiy tadqiqot obyekti hisoblanadi[1].

Geokimyoviy jarayonlar landshaftlarning ichki tuzilishi, komponentlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar hamda ularning dinamik rivojlanish xususiyatlarini belgilaydi. Kimyoviy elementlarning migratsiyasi tuproq, suv, atmosfera va biosfera o'rtasidagi modda almashinuvi jarayonlari orqali amalga oshadi. Natijada landshaftlar doirasida geokimyoviy muhit shakllanib, u hududning ekologik xususiyatlarini belgilaydi [2].

So'nggi yillarda sanoat ishlab chiqarishining rivojlanishi, urbanizatsiya jarayonlarining kengayishi va qishloq xo'jaligi faoliyatining intensivlashuvi tabiiy landshaftlarga antropogen bosimning ortishiga sabab bo'lmoqda. Bu esa tabiiy geokimyoviy muvozanatning buzilishiga hamda ayrim hududlarda geokimyoviy anomaliyalar paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Landshaft geokimyosi fanining ilmiy asoslari B.B. Polinov, A.I. Perelman, M.A. Glazovskaya, V.I. Vernadskiy kabi olimlarning ilmiy ishlari bilan bog'liq. Ushbu tadqiqotlarda kimyoviy elementlarning tabiiy muhitda tarqalishi, ularning migratsiya jarayonlari hamda landshaft tizimlaridagi o'rni keng yoritilgan.

Shu sababli landshaftlarda sodir bo'ladigan geokimyoviy jarayonlarni o'rganish hududlarning ekologik holatini baholash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va landshaftlarning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

TADQIQOT USULLARI (METHOD)

Mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida bir qator ilmiy metodlardan foydalanildi. Avvalo, landshaft geokimyosi bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi hamda ularning nazariy xulosalari umumlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlar qo'llanildi:

- ilmiy manbalarni tahlil qilish va umumlashtirish;
- landshaft komponentlari o'rtasidagi geokimyoviy aloqalarni tizimli tahlil qilish;
- taqqoslash va geografik yondashuv usullari.

Shuningdek, landshaftlarda kimyoviy elementlarning migratsiyasi jarayonlari suv, biologik va texnogen migratsiya shakllari asosida o'rganildi. Bu jarayonlar landshaft komponentlari o'rtasidagi modda almashinuvi bilan bog'liq holda tahlil qilindi.

TADQIQOT NATIJALARI (RESULT)

Tadqiqot natijalari landshaftlarda geokimyoviy jarayonlar bir necha asosiy migratsiya shakllari orqali amalga oshishini ko'rsatdi.

1. *Suv migratsiyasi.* Suv landshaftlarda kimyoviy elementlarning asosiy transport vositasi hisoblanadi. Minerallar suvda erigan holda ion yoki kolloid shaklida harakatlanib, daryo va yer osti suv oqimlari orqali hududlar o'rtasida ko'chadi. Natijada landshaft komponentlari o'rtasida modda almashinuvi sodir bo'ladi[3].

2. *Biogen migratsiya.* Tirik organizmlar faoliyati bilan bog'liq jarayon bo'lib, unda o'simliklar tuproqdan mineral moddalarni o'zlashtiradi va biologik aylanish jarayonida ularni qayta taqsimlaydi. Bu jarayon tuproq tarkibi va landshaftlarning geokimyoviy muhitini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi[1].

3. *Texnogen migratsiya.* Inson xo'jalik faoliyati natijasida yuzaga keladi. Sanoat ishlab chiqarishi, transport tizimi va qishloq xo'jaligi faoliyati natijasida turli kimyoviy elementlar tabiiy muhitga kirib keladi. Bu jarayon ayrim hududlarda og'ir metallar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar to'planishiga sabab bo'lishi mumkin [5].

MUHOKAMA.(DISCUSS)

Landshaftlarda geokimyoviy jarayonlarning shakllanishi ko'plab tabiiy omillarga bog'liq. Ularning asosiylari quyidagilar hisoblanadi:

- iqlim sharoiti;
- relyefning morfologik tuzilishi;
- tog' jinslarining mineral tarkibi;
- gidrologik jarayonlar;
- biologik faoliyat.

Mazkur omillar o'zaro ta'sir etgan holda landshaftlarda modda va energiya almashinuvi jarayonlarini yuzaga keltiradi. Bu jarayonlar natijasida hududiy geokimyoviy muhit shakllanadi[4].

Bundan tashqari, antropogen omillarning kuchayishi landshaftlarning tabiiy geokimyoviy muvozanatini o'zgartirishi mumkin. Sanoat chiqindilari, mineral o'g'itlar va pestitsidlarning qo'llanilishi landshaftlarning geokimyoviy tarkibini o'zgartirib, ekologik muammolarni keltirib chiqaradi[6].

Shu sababli geokimyoviy jarayonlarni chuqur o'rganish ekologik monitoringni tashkil etish va atrof-muhitni muhofaza qilish choralari ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA. (CONCLUSION)

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, geokimyoviy jarayonlar landshaftlarning shakllanishi va rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Kimyoviy elementlarning migratsiyasi landshaft komponentlari o'rtasidagi modda almashinuvi jarayonlarini ta'minlaydi hamda hududiy geokimyoviy muhitni shakllantiradi.

Suv migratsiyasi, biogen migratsiya va texnogen migratsiya jarayonlari landshaft tizimlarining ekologik holati va barqaror rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun landshaft geokimyosi sohasidagi tadqiqotlarni chuqurlashtirish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik muvozanatni saqlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Vernadskiy V.I. Biosfera. Moskva, 1934.
2. Polinov B.B. Geokimiya landshafta. Moskva, 1955.
3. Perelman A.I. Geokimiya landshafta. Moskva, 1975.
4. Glazovskaya M.A. Geokimiya landshaft. Moskva, 1988.
5. Fersman A.E. Geokimyo asoslari. Moskva, 1940.
6. Xoliqov R. Landshaft geokimyosi asoslari. Toshkent, 2018.
7. Salimov, N. (2026). VIRTUAL REALITY AND EXTENDED REALITY IN MEDICAL EDUCATION: EVIDENCE, EDUCATIONAL OUTCOMES, AND FUTURE INTEGRATION. *Journal of Clinical and Biomedical Research*, 1(1), 168-173.
8. Salimov, N. (2026). ARTIFICIAL INTELLIGENCE-ENABLED PERSONALIZED LEARNING IN MEDICAL EDUCATION: PEDAGOGICAL FOUNDATIONS, EDUCATIONAL OUTCOMES, AND IMPLEMENTATION CHALLENGES. *Journal of Clinical and Biomedical Research*, 1(1), 159-163.
9. Salimov, N. (2026). SIMULATION-BASED LEARNING VERSUS TRADITIONAL BASE-BASED LEARNING IN UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION. *Journal of Clinical and Biomedical Research*, 1(1), 174-179.
10. Salimov, N. (2026). COMPETENCY-BASED MEDICAL EDUCATION AND PROGRAMMATIC ASSESSMENT: EVIDENCE, OUTCOMES, AND STRATEGIC IMPLEMENTATION. *Journal of Clinical and Biomedical Research*, 1(1), 164-167.
11. Inomjon o'g'li, S. N. (2025). TIBBIY TA'LIMDA BIOEKOLOGIYA FANINING O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI VA UMUMIY TENDENSIYALARI. *SCHOLAR*, 3(13), 91-96.

12. Inomjon o'g'li, S. N. (2024). XALQ TABOBATI YONALISHI TALABALARIGA BIOEKALOGIYA O'QITISH METODIKASI. *YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(1), 51-53.